

Una città in mostra nel segno di Federico Barocci

Roberta
Francolini
Independent researcher

Federico Barocci Urbino. L'emozione della pittura moderna, questo il titolo della mostra monografica che si è conclusa con grande successo a Urbino lo scorso sei ottobre. Un titolo che ne condensa efficacemente l'essenza, perché “Federico Barocci – Urbino” è un'associazione necessaria e sostanziale, dove la città assume una connotazione di appartenenza affettiva ed intellettuale, prima ancora che di origine.

Nato nella città ducale nel 1533, eccetto brevi spostamenti Barocci non abbandonerà mai il suo luogo natio. Nonostante il successo riscosso nei cantieri papali durante il soggiorno giovanile nella Capitale, sceglie consapevolmente di percorrere a ritroso quella strada per Roma che solo pochi decenni prima aveva condotto il suo più celebre conterraneo Raffaello agli onori di una gloria imperitura.

Complici forse il clima di ostilità subito nell'Urbe per l'invidia di alcuni colleghi e un persistente sentimento di malessere fisico ed interiore, Barocci decide così di riguadagnare il rassicurante cielo di Urbino, ponendo al centro del suo universo poetico quella straordinaria città-corte “ove i sommi del Rinascimento sono già entrati nella storia e divenuti essi stessi condizione peculiare della città”¹.

Raffinato pittore, abilissimo disegnatore e innovativo *peintre-graveur*, all'ombra dei Torricini si confronta con le principali esperienze artistiche e culturali del suo tempo rielaborandole con una sensibilità nuova, nel segno delle poetiche spirituali della Riforma cattolica. “Erede del classicismo raffaellesco, ispiratore del naturalismo dei Carracci e attento interlocutore del colorismo di Tiziano e Correggio, nell'ultima fase della sua carriera con i suoi notturni e il suo timbro sentimentale anticipa il linguaggio barocco”².

Così, dalla crepuscolare corte roveresca, con le sue innovative invenzioni intrise di raffinate soluzioni cromatiche e sensibilità emozionale Barocci riesce ad imporsi come uno tra i più richiesti ed apprezzati artisti del suo tempo, portando attraverso le sue opere il prestigio del Ducato in tutta la penisola e verso le corti straniere.

Oggi proprio quel Palazzo Ducale diventato iconico nei suoi dipinti ha finalmente celebrato il pittore urbinato ospitando la prima mostra monografica a lui dedicata nella città natale.

Figura 1. Federico Barocci, *Trasporto di Cristo*, olio su tela, Senigallia, Chiesa della Croce (1579-1582), particolare. Foto cortesia Confraternita Santissimo Sacramento e Croce, Senigallia.

Organizzata dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la mostra, curata dal direttore della Galleria Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari con Luca Baroni e Giovanni Russo, ha infatti concretizzato un'intenzione espressa nel lontano 1913 dal primo direttore del Palazzo Ducale Lionello Venturi e messo a punto gli esiti degli studi fioriti dall'inizio del Novecento per il recupero storico e critico della figura di Federico Barocci in età moderna, dalle monografie di Schmarsow (1909) e Olsen (1962), alla pionieristica mostra curata da Andrea Emiliani a Bologna nel 1975, sino ai più recenti eventi espositivi ed editoriali che hanno posto l'attenzione sulla sua innovativa attività incisoria, sulla sua bottega e sugli esiti del barocchismo tra allievi ed epigoni.

L'attesissima mostra giunge in un momento di grande fermento nel Palazzo Ducale, con

cantieri architettonici e museografici che stanno progressivamente portando al rinnovo e ad una miglior fruibilità degli spazi e delle collezioni della Galleria, che sin dalla sua fondazione custodisce un importante nucleo di opere di Barocci, oltre a quelle ancora oggi conservate nelle chiese cittadine.

Questo evento ha avuto dunque il pregio di incastonarsi in un contesto intrinsecamente baroccesco, altrove irripetibile, ed ha eccezionalmente visto riunito alla collezione permanente della Galleria un cospicuo numero di dipinti e disegni autografi provenienti da prestigiose istituzioni italiane e straniere, per un totale di oltre ottanta opere, offrendo al pubblico un illuminante percorso attraverso la sua produzione artistica nello scenario italiano ed europeo sul volgere del Cinquecento, tra il crepuscolo della grande stagione rinascimentale urbinata e le prime accensioni barocche.

Una cornice unica, quella del palazzo di Federico di Montefeltro, che si è posta in dialogo con le opere in un esclusivo gioco di rimandi tra contenitore e contenuti, laddove i dipinti si aprono sull'inconfondibile profilo dei Torricini [fig. 1] o su altri scorci del paesaggio urbinata, o ancora su interni domestici evocanti le stanze del Palazzo, come nell'incantevole *Madonna del gatto* della National Gallery di Londra.

L'esposizione si è articolata in sei nuclei narrativi, che hanno illustrato il contesto storico di Barocci, le opere giovanili, la sua abilità compositiva e teatrale nell'ideazione delle grandi pale d'altare e la sua peculiare poetica degli affetti, sino alla svolta "notturna" e prebarocca della sua tarda produzione, con costante attenzione alla sua intensa attività grafica, fondamentale per comprenderne il minuzioso procedimento creativo.

Suggestiva l'idea di presentare il contesto culturale di Barocci visto dai suoi stessi occhi, attraverso ritratti di amici e committenti gravitanti nell'ambito della corte urbinata [fig. 2]. Il percorso ha preso avvio da due intensi autoritratti degli Uffizi: "giovane di grande aspettazione" descritto dal Vasari, con lo sguardo vivido ma già velato da un'ombra di inquietudine, e poi il Barocci ormai settantenne, il vol-

Figura 2. Allestimento della mostra, sala I. © MiC, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino – Ph. Claudio Ripalti.

to scavato e gli occhi febbrili, a segnare gli estremi di un lungo percorso artistico e personale dipanato nelle successive stanze.

In un'atmosfera intima e sospesa, la sensazione è di aver interrotto, entrando, il muto dialogo tra gli astanti.

Sul fondo della sala, con felice espediente scenografico e narrativo, la *Madonna della gatta* (Firenze, Galleria Palatina) ha avuto il compito di introdurre alla scoperta del mondo baroccesco, attraverso un accogliente san Giuseppe che scosta una tenda svelando la Vergine che culla il Bambino nell'intimità di una stanza affacciata sul Palazzo Ducale.

Il filo delle sue vicende artistiche e personali si è quindi svolto nel susseguirsi delle stanze di palazzo, dalla giovanile, correggesca *Madonna di san Simone* (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche), sino alla *Beata Michelina* (Musei Vaticani), anticipatrice di rapimenti estatici berniniani, e alle grandi pale con cui l'Urbinate guadagnò unanime apprezzamento sulla scena romana, tra le quali *l'Istituzione dell'Eucarestia* per Santa Maria sopra Minerva, con i suoi straordinari effetti di luminismo notturno.

La peculiare dimensione di sacralità intima

e quotidiana che pervade le sue opere è stata ben rappresentata, tra le altre, dalla splendida *Natività* del Prado e dal *Riposo durante la fuga in Egitto* dei Musei Vaticani, accanto ad immagini dense di pathos come lo struggente *San Francesco nella grotta*, eccezionalmente giunto dal Metropolitan Museum di New York.

La cospicua attività grafica di Barocci è stata documentata attraverso una selezione di studi preparatori rappresentativi di tutte le categorie di soggetti affrontati e della grande varietà di tecniche adottate, dalle intense "arie di teste" descritte dal Bellori, a studi di corpi e bozzetti per composizioni. Di straordinaria sensibilità luministica ed atmosferica gli studi d'alberi provenienti dalle collezioni parigine e lo *Studio di arbusti* del British Museum, tra i primi e più poetici esempi di indagine diretta sulla natura che condurrà nel Seicento alla nascita della pittura di paesaggio come genere autonomo.

La mostra ha offerto inoltre l'inedita opportunità di vedere i disegni preparatori accostati alle opere finite, con l'eccezionale confronto tra la *Fuga di Enea da Troia* della Galleria Borghese e il suo cartone preparatorio conservato al Louvre, e il ricongiungimento del

Figura 3. Allestimento della mostra, sala V. © MiC, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino – Ph. Claudio Ripalti.

drammatico *Trasporto di Cristo* di Senigallia con un bozzetto a carboncino del Rijksmuseum di Amsterdam e un abbozzo per i colori conservato a Urbino [fig. 3]. Altrettanto emblematico l'accostamento dell'*Annunciazione* lauretana con una serie di prove grafiche ed incisorie, testimoni dell'abilità di Barocci nella traduzione a stampa delle sue opere grazie all'utilizzo pionieristico dell'acquaforte a morsure multiple, che riesce a rendere la morbidezza dei passaggi tonali della sua pittura nel linguaggio incisivo.

Il denso catalogo, edito da Electa, si arricchisce inoltre dei preziosi contributi degli studiosi che insieme ai curatori hanno indagato a tutto tondo la figura dell'artista e del suo contesto, offrendo nuovi interessanti spunti di riflessione.

Note

¹ Andrea Emiliani, *Federico Barocci (Urbino, 1535-1612)*, I, Ancona 2008, p. 16.

² Luigi Gallo - Anna Maria Ambrosini Massari, *Federico Barocci Urbino. L'emozione della pittura moderna in Federico Barocci Urbino. L'emozione della pittura moderna*, catalogo della

mostra urbinata è dunque una personalità affascinante ed originale, che riconquista un ruolo di primo piano sulla scena artistica italiana ed europea, finalmente affrancata dal topos biografico del personaggio schivo ed arroccato tra le mura della sua città.

Nell'autunno del Ducato, sotto il “cielo già antico e un po' malinconico di Urbino”³, Federico Barocci dalla sua casa di via San Giovanni con la sua arte si avviava verso la modernità.

Federico Barocci Urbino. L'emozione della pittura moderna, a cura di Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari con Giovanni Russo e Luca Baroni (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 20 giugno - 6 ottobre 2024)

mostra (Urbino, 2024), a cura di L. Gallo e A.M. Ambrosini Massari, Milano 2024, p. 22.

³ A. Emiliani, *Federico Barocci*, cit., p. 21.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.